

Probiyotik Bakterilerin Sağlık ve Verimlilik Üzerine Etkileri

Emine ÇAKIRTAŞ*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Türkiye

emine.cakirtas@hotmail.com

ORCID : 0009-0007-7938-0227

Basım/Published: 25.07.2025

How to cite: Çakirtaş, E (2025) Sığır Orijinli Probiyotik Bakterilerin Sağlık ve Verimlilik Üzerine Etkileri. *VZS, 1(1)*, 95-103.

Atıf yapmak için: Çakirtaş, E (2025) Health and Productivity Benefits of Probiotic Bacteria Originating from Cattle *VZS, 1(1)*, 95-103.

Özet: Hayvancılıkta üretim verimliliğini artırma ve hayvan sağlığını koruma hedefi doğrultusunda uzun yıllardır antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren büyüme uyarıcısı olarak kullanılan antibiyotikler, bakteriyel direnç gelişimi gibi küresel sağlık sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, antibiyotik kullanımına alternatif olarak daha doğal ve güvenli çözümler arayışı hız kazanmıştır. Bu noktada, probiyotikler, yani yeterli miktarda alındığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar, dikkat çeken biyolojik ajanlar arasında yer almaktadır. Probiyotik bakteriler, özellikle konak-spesifik adaptasyonları sayesinde hem gastrointestinal mikrobiyotayı dengeleyerek patojen kolonizasyonunu sınırlamakta hem de bağışıklık sistemini modüle ederek genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bu bakterilerin ayrıca yemden yararlanma, süt ve et verimliliği gibi performans parametrelerini iyileştirdiği çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. *Lactobacillus*, *Enterococcus*, *Bifidobacterium* ve *Bacillus* gibi mikroorganizmaların, büyüme performansı, sindirim sistemi sağlığı, stres toleransı ve immün yanıtlar üzerindeki etkileri, probiyotik temelli hayvancılık uygulamalarının gelecekteki rolünü şekillendirmektedir. Bu derleme, probiyotik bakterilerin etki mekanizmalarını, gastrointestinal mikrobiyota üzerindeki düzenleyici rollerini, immünomodülatör özelliklerini ve sağlık ile verimlilik üzerindeki bilimsel kanıtları ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: *Lactobacillus* spp, probiyotik, sığır.

Health and Productivity Benefits of Probiotic Bacteria

Abstract: For many years, antibiotics have been widely used in animal husbandry to enhance production efficiency and maintain animal health. Since the 1950s, antibiotics have particularly been used as growth promoters; however, this practice has led to global health concerns such as the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Consequently, the search for more natural and safer alternatives to antibiotics has

accelerated. In this context, probiotics—defined as live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host—have emerged as promising biological agents. Probiotic bacteria owing to their host-specific adaptations, help maintain gastrointestinal microbiota balance, limit pathogen colonization, and modulate the immune system, thereby exerting positive effects on overall health. Various studies have demonstrated that these bacteria can also improve performance parameters such as feed efficiency, milk yield, and meat production. Microorganisms such as *Lactobacillus*, *Enterococcus*, *Bifidobacterium*, and *Bacillus* have shown beneficial effects on growth performance, digestive health, stress tolerance, and immune responses—shaping the future role of probiotic-based livestock practices. This review aims to explore the mechanisms of action probiotic bacteria, their regulatory roles on gastrointestinal microbiota, their immunomodulatory properties, and scientific evidence regarding their effects on health and productivity.

Keywords: Cattle, *lactobacillus spp*, *probiotic*,

GİRİŞ

Yeni doğan ruminantlar, doğumda gastrointestinal (GI) sistem açısından hem fiziksel hem de işlevsel olarak iki farklı hayvan tipini temsil etmeleri bakımından benzersizdir. Yeni doğan bir buzağının bağırsakları sterildir ve doğumu takiben GI traktusun kolonizasyonu hemen başlar. Ardından, hayvanın olgunlaşmasına paralel olarak, yüksek yoğunlukta canlı bakterilerin bulunduğu karmaşık ve dinamik bir mikrobiyal ekosistem kalın bağırsakta yerleşir (Uyeno ve ark., 2015). Bu süreçte bağırsak mikrobiyotası, yaşamın ilk haftalarından itibaren büyük bir değişim geçirir; özellikle doğumdan sonraki ilk 12 haftalık dönemde mikrobiyal çeşitlilik dalgalanır ve dış etkenlere karşı oldukça hassas hale gelir. Bu dengesiz ve olgunlaşmamış mikrobiyota, patojen bakterilerin yerleşimine elverişli bir ortam oluşturabilir. Özellikle ani diyet değişimleri, stres ve çevresel faktörler, genç ruminantlarda gastrointestinal bozukluklara ve enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Bu nedenle, erken dönemde mikrobiyal dengeyi destekleyici müdahaleler, hem hayvan sağlığını korumak hem de büyüme performansını artırmak açısından kritik öneme sahiptir. (Uyeno ve ark., 2015, Chaucheyras-Durand, ve Durand, 2010). Probiyotikler, FAO ve WHO tarafından 2001 yılında düzenlenen ortak bir uzmanlar toplantısında, yeterli miktarda alındıklarında konakçının sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteren, patojenik olmayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır (FAO/WHO, 2002). Bu mikroorganizmalar, gastrointestinal sistemde çeşitli yararlı etkiler gösterebilmekte; özellikle patojen bakterilerin büyümesini baskılamak, mukozal bağışıklığı güçlendirmek ve mikrobiyal dengenin sağlanmasına katkıda bulunmak gibi temel roller

üstlenmektedirler. Probiyotiklerin bu etkileri, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşir. Laktik asit bakterilerinin metabolik ürünleri olan organik asitler, hidrojen peroksit ve bakteriyosinler, bağırsak ortamında düşük pH oluşturarak ya da doğrudan antimikrobiyal etkiyle patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyebilir (Fuller, 1989; Chaucheyras-Durand ve Durand, 2010). Bunun yanı sıra, probiyotik bakteriler, patojenlerle besin maddeleri ve bağırsak epiteline tutunma bölgeleri için rekabete girerek, zararlı mikroorganizmaların bağırsağa yerleşmesini engeller. Ayrıca bağışıklık sistemini uyararak antikor üretimini ve makrofaj aktivitesini artırabilirler; böylece sistemik bağışıklık üzerinde de olumlu etkiler gösterirler (Delcenserie ve ark., 2008).

Probiyotik bakterilerin sağlık ve verimlilik üzerindeki etkilerini anlamak için, bu mikroorganizmaların konak ortamındaki davranışları ve adaptasyon yetenekleri büyük önem taşımaktadır. Uyeno ve arkadaşlarına (2015) göre, “probiyotikler, faydalı bakterilerin baskın olduğu sağlıklı bir mikrobiyotanın gelişimini teşvik ederek, enterik patojenlerin bağırsağa yerleşmesini engelleyerek, sindirim kapasitesini artırarak, pH’ı düşürerek ve mukozal bağışıklığı iyileştirerek bağırsak sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, dış kaynaklı probiyotik türlerin hayvana özgü bağırsak ortamına adapte olabilmesi için safra asidüne dayanıklılık, mukozaya ve glikoproteinlere bağlanma yeteneği gibi çeşitli gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.

PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR

Lactobacillus spp.

Lactobacillus türleri, sığırların bağırsak mikrobiyotasında doğal olarak bulunan, Gram-pozitif, fakültatif anaerob ve laktik asit üreten bakterilerdir. Bu bakteriler, bağırsakta pH düşürerek patojenlerin çoğalmasını engeller ve tutunma bölgeleri için rekabet eder. Ayrıca makrofaj aktivasyonunu ve IgA üretimini uyararak bağışıklık sistemini modüle edebilirler. (Frizzo ve ark., 2011; Chaucheyras-Durand ve Durand, 2010; Delcenserie ve ark., 2008)

L. acidophilus gibi bazı suşlar, buzağılarda ishalin önlenmesi ve büyümenin teşviki açısından etkili bulunmuştur (Frizzo ve ark., 2011). Aynı zamanda, rumende istenmeyen mikroorganizmaların baskılanması ve selüloz sindiriminin desteklenmesi açısından da faydalıdır (Chaucheyras-Durand ve Durand, 2010).

Enterococcus faecium

Enterococcus faecium, sığırların gastrointestinal kanalında doğal olarak bulunan bir LAB türüdür. Kommensal suşları, patojenlere karşı bakteriyosin üretimi, bağırsak bariyerini koruma ve bağışıklık yanıtını dengeleme gibi özelliklere sahiptir. Özellikle *E. faecium SF68* gibi ticarileştirilmiş suşlar, hayvan probiyotik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Zommiti ve., 2020; Roach ve Tannock, 1980).

E. faecium, Salmonella gibi enteropatojenlerin eliminasyonunu destekleyebilir ve Th17 hücrelerini uyararak mukozal bağışıklığı artırabilir (Zommiti ve ark., 2020).

Escherichia coli (Kommensal Suşlar)

Escherichia coli' nin patojen olmayan kommensal suşları, probiyotik potansiyeli açısından özellikle dikkat çekmektedir. En çok çalışılan suşlardan biri, 1917'de tanımlanan ve güvenli kabul edilen *Escherichia coli Nissle 1917 (EcN)*'dir. EcN, mukozaya tutunma yeteneği, antimikrobiyal bileşik üretimi ve epitel bariyer fonksiyonlarını koruma özellikleriyle öne çıkar (Kleta ve ark., 2004, Ukena ve ark., 2007)

Sığırlarda, EcN suşlarının bağırsak geçirgenliğini azaltarak patojen translokasyonunu önlediği ve bağışıklık hücreleri üzerinde immunostimülatör etkiler gösterdiği gösterilmiştir (Ukena ve ark., 2007).

Bacillus spp.

Bacillus türleri (özellikle *Bacillus subtilis* ve *B. licheniformis*), spor oluşturan, çevresel dayanıklılığı yüksek, ısıya ve mide asidine dirençli bakterilerdir. Probiyotik olarak kullanıldıklarında sindirimi destekleyici enzimler (amilaz, proteaz vb.) üretirler ve rumende fermantasyonu olumlu yönde etkilerler (Sun ve ark., 2013, Arthur, 2023).

Süt ineklerine *B. subtilis natto* takviyesi, süt verimini artırmış, rumen bakteriyel aktivitesini geliştirmiş ve somatik hücre sayısını azaltmıştır (Sun ve ark., 2013). Ayrıca metabolik yanıtlar ve pH stabilizasyonu açısından da faydaları rapor edilmiştir (Arthur, 2023).

Diğerleri

Bifidobacterium spp., genellikle insan odaklı çalışmalarda öne çıksa da, buzağuların bağırsak florasında da yer alabilir. Bu bakteriler, mukus üretimini teşvik eder, kısa zincirli yağ asidi üretimini artırır ve bağırsak epitelini korur (Delcenserie ve ark., 2008).

Saccharomyces cerevisiae gibi mayalar da ruminant beslemede önemli yer tutar. Özellikle rumende pH stabilizasyonu, asetat üretiminin artırılması ve metan üretiminin azaltılması gibi etkilerle yem verimliliğine katkıda bulunur (Chaucheyras-Durand ve ark., 2008).

PROBİYOTİKLERİN ETKİLERİ

Bağırsak Mikrobiyotasının Düzenlenmesi

Probiyotik mikroorganizmalar, bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunu dengeleyerek sindirim sağlığını destekler. *Lactobacillus* ve *Enterococcus* türleri gibi laktik asit bakterileri, pH'ı düşürerek patojenlerin çoğalmasını baskılar ve konakçıya yararlı bakterilerin tutunmasını teşvik eder (Chaucheyras-Durand ve Durand, 2010). Bu mikroorganizmalar aynı zamanda kısa zincirli yağ asidi üretimini destekleyerek intestinal homeostazın korunmasına katkı sağlar.

İshalin Önlenmesi

Yeni doğan buzağularda görülen neonatal ishal, hayvan refahını ve ekonomik verimliliği ciddi şekilde etkileyen bir sorundur. Probiyotik destekli besleme, özellikle *Lactobacillus acidophilus* ve *Enterococcus faecium* içeren preparatlar kullanıldığında, patojenlerin bağırsak mukozasına tutunmasını engelleyerek ishal oranlarını azaltmaktadır (Frizzo ve ark., 2011). Bu etkinin, hem mikrobiyal rekabet hem de bağışıklık sistemi üzerinden gerçekleştiği bildirilmektedir.

İmmün Sistemin Desteklenmesi

Probiyotikler, bağışıklık sisteminin doğal ve edinilmiş bileşenleri üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Özellikle *Escherichia coli* Nissle 1917 gibi suşların, bağırsak bariyer bütünlüğünü koruduğu, mukozal IgA yanıtını artırdığı ve proinflatuvar sitokin dengesini

düzenlediği gösterilmiştir (Ukena ve ark., 2007). Bu sayede konak savunması güçlenir ve enfeksiyonlara karşı direnç artar.

Rumen Gelişimi ve Fermentasyonun Desteklenmesi

Sığır orijinli *Bacillus* türleri, rumende selüloz ve nişasta yıkımını kolaylaştıran enzimler salgılayarak mikrobiyal fermentasyonu artırır. Aynı zamanda rumen pH'ını stabilize eder ve uçucu yağ asidi üretimini optimize ederler (Sun ve ark., 2013). Bu etkiler özellikle laktasyon dönemi ya da yüksek verimli hayvanlarda yemden yararlanma oranını artırır.

Transport, Aşılama ve Sütten Kesim Stresine Karşı Koruma

Sığırların sütten kesilme, aşılama veya nakliye gibi stres durumlarında bağışıklık sistemleri baskılanabilir. Bu gibi durumlarda verilen probiyotik takviyeler, bağışıklık aktivitesini düzenleyerek kortizol artışını sınırlayabilir ve performans düşüşünü önleyebilir (Signorini ve ark., 2012). Bu özellikleri sayesinde probiyotikler, stres yönetiminde fonksiyonel bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerindeki Etkiler

Xu ve ark. yaptığı bir çalışmada *Lactobacillus casei* Zhang ve *Lactobacillus plantarum* P-8 suşlarını içeren probiyotik takviyesinin, süt ineklerinde süt verimini ve bağışıklıkla ilişkili fonksiyonel süt bileşenlerini (IgG, laktoferrin, lizozim ve laktoperoksidaz) artırdığını, aynı zamanda somatik hücre sayısını azaltarak meme sağlığını desteklediğini ortaya koymuştur. Yapılan bir çalışmada, geçiş döneminde uygulanan probiyotik (DFM) takviyesinin, ruminal sindirimi ve kuru madde alımını artırarak süt verimini anlamlı ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, BHBA düzeylerini düşürerek enerji metabolizmasını desteklemiş ve laktasyon performansını olumlu yönde etkilemiştir (Nocek and Kautz, 2006). Bu bulgular, probiyotiklerin süt sığırlarında hem bağışıklık modülasyonu hem de metabolik dengeyi destekleme yoluyla süt üretimi ve hayvan sağlığı üzerinde çok yönlü faydalar sağladığını göstermektedir.

Günlük Canlı Ağırlık Artışı

Erken sütten kesilen buzağılarda *Enterococcus faecium* M74 içeren probiyotik takviyesinin kullanıldığı bir çalışmada, probiyotik desteği verilen grupta ishal oranının %50'den %20'ye düştüğü, dışkıdaki Clostridia sayısının azaldığı ve enterokok sayısının arttığı

belirlenmiştir. Aynı zamanda, probiyotik grubundaki buzağılarda vücut ağırlığı artışı ve günlük canlı ağırlık artışı, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, yemden yararlanma oranında %12.9'luk bir iyileşme saptanmıştır. Bu bulgular, *Enterococcus faecium M74* içeren probiyotiklerin buzağılarda büyüme performansını artırabileceğini ve ishalin önlenmesinde etkili olabileceğini göstermektedir (Jatkauskas ve Vrotniakiene, 2010). Bayatkouhsar ve ark. (2013) tarafından yapılan çalışmada, probiyotik ilavesiyle beslenen buzağuların süttten kesim yaşına daha erken ulaştığı ve süttten kesim döneminde anlamlı düzeyde daha yüksek canlı ağırlık değerlerine sahip olduğu bildirilmiştir.

Yemden Yararlanma Oranının Artırılması

Desnoyers ve ark. (2009) tarafından yürütölen bir çalışmada, geviş getiren hayvanlara *Saccharomyces cerevisiae* suşu içeren maya probiyotiğı uygulanmasının, rumende kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) konsantrasyonlarını ve pH düzeyini anlamlı ölçüde artırdığı; bu parametrelerde belirgin farklılıklar oluşturduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, Dawson ve ark. (1990) tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda, maya bazlı probiyotik takviyesinin ruminal selülitik bakteri popölasyonunu artırdığı ve bunun sonucunda selüloz sindirimini iyileştiiği bildirilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, maya bazlı probiyotiklerin geviş getiren hayvanların rumen fermentasyonunu optimize ederek sindirim verimliliğini artırdığı söylenebilir.

SONUÇ

Probiyotik, hayvancılıkta sağılık ve verimlilik hedeflerine ulaşmada doğal, güvenli ve etkili biyolojik araçlar olarak ön plana çıkmaktadır. *Lactobacillus spp.*, *Enterococcus faecium*, *Escherichia coli Nissle 1917* ve *Bacillus spp.* gibi probiyotik suşlar; bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesi, patojen baskılanması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve rumen fermentasyonunun optimize edilmesi gibi çok yönlü etkiler göstermektedir. Bu etkiler, neonatal ishalin önlenmesinden yemden yararlanma oranının artırılmasına, süt verimi ve kompozisyonunun iyileştirilmesinden stres etkenlerine karşı direncin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede hayvan sağılığına ve performansına katkı sağlamaktadır. Ayrıca antibiyotik kullanımının azaltılması yönündeki küresel stratejiler bağlamında, sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları açısından stratejik bir rol üstlenebileceğı açıktır. Önümüzdeki dönemde probiyotik suş seçimi, dozaj optimizasyonu, uygulama zamanı ve kombinasyon stratejileri gibi

konularda yapılacak ileri düzey arařtırmalar, bu biyolojik ajanların saha uygulamalarındaki etkinliđini daha da artıracaktır.

KAYNAKLAR

Arthur, B. A. V. (2023). Performance and metabolism of ruminants fed with *Bacillus licheniformis* and *Bacillus subtilis* (Doctoral dissertation, University of São Paulo, "Luiz de Queiroz" College of Agriculture).

Bayatkouhsar, J., Tahmasebi, A. M., Naserian, A. A., Mokarram, R. R., and Valizadeh, R. (2013). Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves. *Animal Feed Science and Technology*, 186(1-2), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2013.04.015>

Chaucheyras-Durand, F., & Durand, H. (2010). Probiotics in animal nutrition and health. *Beneficial Microbes*, 1(1), 3–9. <https://doi.org/10.3920/BM2008.1002>. <https://doi.org/10.3920/BM2008.1002>

Chaucheyras-Durand, F., Walker, N. D., & Bach, A. (2008). Effects of active dry yeasts on the rumen microbial ecosystem: Past, present and future. *Journal of Dairy Science*, 91(9), 3554–3565. <https://doi.org/10.3168/jds.2007-0611>. <https://doi.org/10.3168/jds.2007-0611>

Dawson, K. A., Newman, K. E., and Boling, J. A. (1990). Effects of microbial supplements containing yeast and lactobacilli on roughage-fed ruminal microbial activities. *Journal of Animal Science*, 68(10), 3392-3398. <https://doi.org/10.2527/1990.68103392x>

Delcenserie, V., Martel, D., Lamoureux, M., Amiot, J., Boutin, Y., & Roy, D. (2008). Immunomodulatory effects of probiotics in the intestinal tract. *Current Issues in Molecular Biology*, 10(1–2), 37–54. PMID: 18525105.

Desnoyers, M., Giger-Reverdin, S., Bertin, G., Duvaux-Ponter, C., and Sauvant, D. (2009). Meta-analysis of the influence of *Saccharomyces cerevisiae* supplementation on ruminal parameters and milk production of ruminants. *Journal of Dairy Science*, 92(4), 1620-1632. <https://doi.org/10.3168/jds.2008-1414>

Formun Altı Delcenserie, V., Martel, D., Lamoureux, M., Amiot, J., Boutin, Y., & Roy, D. (2008). Immunomodulatory effects of probiotics in the intestinal tract. *Current Issues in Molecular Biology*, 10, 37–54. PMID: 18525105.

Frizzo, L. S., Zbrun, M. V., Soto, L. P., & Signorini, M. L. (2011). Effects of probiotics on growth performance in young calves: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Animal Feed Science and Technology*, 169(3–4), 147–156. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.06.009>

Fuller, R. (1989). Probiotics in man and animals. *Journal of Applied Bacteriology*, 66(5), 365–378. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1989.tb05105.x>

- Jatkauskas, J., & Vrotniakienė, V. (2010). Effects of probiotic dietary supplementation on diarrhoea patterns, faecal microbiota and performance of early weaned calves. *Veterinari Medicina*, 55(10), 494–503. <https://doi.org/10.17221/2939-VETMED>
- Kleta, S., Nordhoff, M., Tedin, K., Wieler, L. H., & Kolenda, R. (2004). Detection and activity of *Escherichia coli* Nissle 1917 in the human intestine. *International Journal of Medical Microbiology*, 294(5), 423–431. <https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2004.08.001>
- Nocek, J. E., & Kautz, W. P. (2006). Direct-fed microbial supplementation on ruminal digestion, health, and performance of pre- and postpartum dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 89(1), 260–266. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(06\)72090-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72090-2)
- Roach, S., & Tannock, G. W. (1980). Indigenous bacteria in the alimentary tract of conventional and gnotobiotic mice. *Journal of Applied Bacteriology*, 48(3), 475–485. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1980.tb05213.x>
- Signorini, M. L., Soto, L. P., Zbrun, M. V., Sequeira, G. J., Rosmini, M. R., & Frizzo, L. S. (2012). Impact of probiotic administration on the health and fecal microbiota of young calves: A meta-analysis of randomized controlled trials of lactic acid bacteria. *Research in Veterinary Science*, 93(1), 250–258. <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2011.05.001>
- Sun, P., Wang, J. Q., & Deng, L. F. (2013). Effects of *Bacillus subtilis natto* on milk production, rumen fermentation and ruminal microbiome of dairy cows. *Animal*, 7(2), 216–222. <https://doi.org/10.1017/S1751731112001188>
- Ten Brink, B., Minekus, M., Bol, J., & Huis in 't Veld, J. H. J. (1987). Production of antibacterial compounds by lactobacilli. *FEMS Microbiology Reviews*, 46, 64.
- Ukena, S. N., Singh, A., Dringenberg, U., Engelhardt, R., Seidler, U., Hansen, W., ... & Schulze, J. (2007). Probiotic *Escherichia coli* Nissle 1917 inhibits leaky gut by enhancing mucosal integrity. *Gut*, 56(2), 210–217. <https://doi.org/10.1137/journal.pone.0001308>
- Uyeno, Y., Shigemori, S., & Shimosato, T. (2015). Effect of probiotics/prebiotics on cattle health and productivity. *Microbes and Environments*, 30(2), 126–132. <https://doi.org/10.1264/jsme2.ME14176>
- World health organization (WHO). (2002). Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria, a joint FAO/WHO expert consultation. Cordoba, Argentina, 1-4 October 2001.
- Xu, H., Huang, W., Hou, Q., Kwok, L.-Y., Sun, Z., Ma, H., Zhao, F., Lee, Y.-K., & Zhang, H. (2017). The effects of probiotics administration on the milk production, milk components and fecal bacteria microbiota of dairy cows. *Science Bulletin*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.scib.2017.04.019>
- Zommiti, M., Cambronel, M., Maillot, O., Barreau, M., Sebei, K., Feuilloley, M. G. J., & Connil, N. (2020). Evaluation of probiotic properties and safety of *Enterococcus faecium* isolated from the gut of a healthy cow. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 12(1), 252–265. <https://doi.org/10.1007/s12602-019-09535-y>